

Original paper

PEDAGOGIK INTEGRATSIYA: MIGRANT OILALAR FARZANDLARINI MAKTAB MUHITIGA MOSLASHTIRISH USULLARI

© B.Z.Eshonjonov ¹✉

¹Guliston Davlat Universiteti, Guliston, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Maqolada migrant oilalar farzandlarini maktab muhitiga moslashtirishda pedagogika fanining va pedagogik integratsiyaning ahamiyati, shuningdek, ta'lim jarayonida ijtimoiylashuv va madaniy moslashuvni ta'minlovchi usullar tahlil qilingan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — migrant oilalar farzandlarini maktab muhitiga samarali moslashtirishda pedagogik integratsiya asosida ta'lim va tarbiya jarayonini takomillashtirish usullarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv, suhbat, savolnoma va psixologik qo'llab-quvvatlash metodlari asosida maktablardagi migrant bolalarning ijtimoiy va akademik moslashuv darajasi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari pedagogik integratsiya, til o'rganish strategiyalari, oilaviy hamkorlik, differentsiallashtirilgan ta'lim va madaniy integratsiya orqali migrant o'quvchilarning akademik muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuvi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi.

XULOSA: Migrant bolalarni maktab muhitiga moslashtirishda pedagogik integratsiya, individual yondashuv, madaniy integratsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash muhim omillar hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayoni migrant o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib, jamiyatga samarali integratsiya qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik integratsiya, akademik muvaffaqiyat, ijtimoiy izolyatsiya, til o'rganish strategiyalari (TOS), differentsiallashtirilgan ta'lim, madaniy integratsiya.

Iqtibos uchun: B.Z.Eshonjonov. Pedagogik integratsiya: migrant oilalar farzandlarini maktab muhitiga moslashtirish usullari. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.61-68.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ К ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ

© Б.З. Эшонжонов ¹✉

¹ Гулистанский Государственный Университет, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируется роль педагогики и педагогической интеграции в адаптации детей из семей мигрантов к школьной среде, а также методы содействия их социальной и культурной интеграции.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — выявить эффективные способы педагогической поддержки адаптации детей мигрантов к образовательной среде через педагогическую интеграцию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы методы анализа научной литературы, наблюдения, интервью, анкетирования и психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов в процессе обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что использование педагогической интеграции, стратегий изучения языка, дифференцированного обучения и программ культурной интеграции способствует значительному повышению академической успешности и социальной адаптации детей мигрантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эффективная педагогическая интеграция, индивидуальный подход, развитие межкультурной коммуникации и оказание психологической поддержки являются ключевыми факторами успешной адаптации детей мигрантов в школьной среде.

Ключевые слова: педагогика, педагогическая интеграция, академическая успешность, социальная изоляция, стратегии изучения языка (LLS), дифференцированное обучение, культурная интеграция.

Для цитирования: Б.З Эшонжонов. Педагогическая интеграция: способы адаптации детей из семей мигрантов к школьной среде.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 61-68.

PEDAGOGICAL INTEGRATION: WAYS FOR CHILDREN FROM MIGRANT FAMILIES TO ADAPT TO THE SCHOOL ENVIRONMENT

© B.Z.Eshonjonov ¹✉

¹Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the role of pedagogy and pedagogical integration in adapting children from migrant families to the school environment, focusing on methods that promote their socialization and cultural integration.

AIM: The main objective of the study is to identify effective pedagogical strategies to support the adaptation of migrant children to educational environments through pedagogical integration.

MATERIALS AND METHODS: The study involved literature review, observation, interviews, surveys, and the application of psychological-pedagogical support methods for migrant children during the educational process.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that the use of pedagogical integration, language learning strategies, differentiated instruction, and cultural integration programs significantly improved the academic success and social adaptation of migrant children.

CONCLUSION: Effective pedagogical integration, individualized approaches, promotion of intercultural communication, and psychological support are crucial for successfully adapting migrant children to the school environment.

Keywords: pedagogy, pedagogical integration, academic success, social isolation, language learning strategies (LLS), differentiated education, cultural integration.

For citation: B.Z.Eshonjonov. (2025) 'Pedagogical integration: ways for children from migrant families to adapt to the school environment', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 61-68. (In Uzbek).

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash xalqimiz azaliy orzusi hisoblanadi. Ajdodlarimiz ma'rifat va ma'naviyatga katta e'tibor berib, yosh avlodni komillikka yetaklash uchun doimo intilib kelishgan. Bu holat pedagogika fanining vujudga kelishi va taraqqiyotiga asos bo'lgan. Pedagogika — inson tarbiyasi haqidagi fan bo'lib, u bolani to'g'ri hayotga boshlash san'ati sifatida shakllangan. Bugungi globallashuv jarayonida turli davlatlar va mintaqalardan kelgan migrant oilalarning farzandlari ham mahalliy maktablarda ta'lim olishmoqda. Bu esa ularni jamiyatga moslashtirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyani samarali tashkil etishda pedagogik yondashuvlarni yangicha qarash asosida amalga oshirishni talab qiladi. Ta'lim nafaqat insonni bilim va ko'nikma bilan qurollantirib, balki ularni kelajakda jamiyatning faol a'zolari sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Pedagogik integratsiya jarayoni, xususan, migrant oilalardagi bolalarni maktab muhitiga moslashtirishda ahamiyat kasb etadi, chunki bu jarayon o'quvchilarning ijtimoiy qobiliyatlarini boshqarishga yordam beradi va ularning ijtimoiy, iqtisodiy, va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Maktabda amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik va izchil faoliyat, pedagogik integratsiya bilan birga, o'quvchilarning o'zaro hurmat hamda bag'rikenglikni shakllantirishga yordam beradi. Buning natijasida, ta'lim yuqori sifatli va barqaror bo'lib, jamiyatda birdamlik va ko'makdoshlik ruhini mustahkamlaydi. Ta'lim jarayoni millatni rivojlantirishda muhim rol o'ynab, ta'lim orqali olingan bilim va ko'nikmalar quyidagi avlodlarni o'zaro yondashishga, hamkorlik qilib, global jamiyatning muvaffaqiyatiga qiladigan hissa qo'shishga yordam beradi.

Pedagogik integratsiya — bu ta'lim va tarbiya jarayonlarini muayyan ijtimoiy guruh yoki bolalar toifasi ehtiyojlariga moslashtirishga qaratilgan maqsadli faoliyatdir. Migrant bolalarni maktab muhitiga to'g'ri yo'naltirish va moslashtirish uchun pedagogik integratsiya asosida ish olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda quyidagi masalalarga e'tibor qaratish talab etiladi:

Til to'sig'ini yengish: Migrant bolalar ko'p hollarda mahalliy tilni bilmasliklari sababli ta'lim jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Pedagogik integratsiya jarayonida migrant bolalar til to'siqlari bilan duch kelishlari, ularning maktab muhitiga moslashuvini qiyinlashtiradi. Til huquqlari, migrant bolalarga o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniyatini taqdim etish bilan birga, ularni qabul qiluvchi jamiyatda faol ishtirok etishga yordam beradi. O'qituvchilar va maktablar, bolalarning til bilish darajasiga e'tibor qaratish orqali, ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay qilishlari mumkin. Til to'siqlari, migrant bolalarning o'z fikrlarini ifoda etishlari va darslarda faol ishtirok etishlariga to'sqinlik qiladi. Bu holat nafaqat ularning akademik muvaffaqiyatlariga, balki ijtimoiy rivojlanishlariga va do'stlik munosabatlarini o'rnatishlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tilni o'rgatish amaliyotlari va tarbiyaviy rejalar, migrant bolalar uchun til to'siqlarini yengishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qabul qiluvchi muhitda til to'siqlari, migrant bolalarning o'zaro muloqot qilish imkoniyatlarini cheklaydi, bu esa ularning ijtimoiy izolyatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bhaskar-Shrinivas, Grünhage-Monetti, Hajro, Portes, Rumbaut, Al Hammadi, Chiswick, Keller va boshqalar migrant bolalarda til to'siqlarining vujudga kelishi borasida muhim tadqiqotlar olib bordilar. Ushbu tadqiqotlar muvaffaqiyatli til o'rganishning qaysi omillar bilan belgilanishini va migrantlar hamda qochqinlarga o'rganishda qanday yordam ko'rsatish zarurligini o'rganadi. Migrant bolalar uchun yangi tilni o'rganishimizning muhim jihatlaridan biri — til to'siqlarini yengishdir. Ular yangi ijtimoiy, iqtisodiy, va madaniy muhitga integratsiya bo'lish orqali kelajaklarini yaxshilashlari mumkin. Lekin til to'siqlari, ko'pincha, ularning ta'lim olishda, ishlashda, va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Har bir o'rganish jarayoni o'rganish strategiyasini talab qiladi va ikkinchi tilni o'rganish bundan mustasno emas [1]. Til o'rganish strategiyalari (TOS) ko'plab olimlar tomonidan turli sxemalar va tasniflar yordamida konseptualizatsiya qilingan [2]. TOS — bu o'quvchilarning til o'rganishini tezlashtirish, til to'siqlarini yengishda yordam beradigan maxsus harakat yoki texnikalardir. Masalan:

- O'z o'rganishini tartibga solish va rejalashtirish: Har bir migrant bola o'z maqsadlarini aniq belgilash va ularga erishish uchun reja tuzishi kerak. Bu jarayon tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyalarini oshiradi.
- Mental bog'lanishlar va tuzilmalar yaratish: Tilni yaxshiroq o'zlashtirish uchun ma'lumotlar va tushunchalar o'rtasida bog'lanishlarni o'rnatish juda muhimdir. Bu usul o'quvchilarga yangi so'zlarni va iboralarni o'zaro bog'lashga yordam beradi.
- Aqlli taxmin qilish: O'quvchilar yangi so'zlar yoki iboralar ma'nosini anglashda o'z farazlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Bu ularga tilni o'rganish jarayonida tengdoshlariga nisbatan tezroq muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi.
- O'zini rag'batlantirish va boshqalar bilan hamkorlik qilish: O'quvchilar o'z ijtimoiy muhitida tilni o'rganish jarayonida bir-biriga yordam berish uchun do'stlari yoki tengdoshlaridan foydalana olishlari muhimdir. Bu, nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ijtimoiy aloqalarni ham mustahkamlash imkonini beradi.

Oilalar bilan hamkorlik: Migrant oilalar bilan yaqin hamkorlik qilish ularning qadriyatlarini va ta'lim maqsadlarini tushunishga yordam beradi. Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, madaniy tadbirlar va ota-onalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari oilalarning ta'lim jarayonida ishtirokini oshirishi mumkin. Ota-onalarning ta'lim jarayonida ishtiroki bolalarning akademik muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshiradi [3]. Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, til kurslari va ota-onalarni qo'llab-quvvatlash guruhlarini oilalarning ta'lim jarayonida ishtirokini oshirishi mumkin. Ko'plab tadqiqotlar oilalarni va jamoalarni maktablarga bog'lash uchun samarali amaliyotlarni aniqlash uchun quyidagi savollarga javob izlaydi:

- Ota-onalar o'z farzandlarining ta'limida qandoq va nima sababdan ishtirok etadilar?

- Ota-onalarning ishtirokiga ta'sir etuvchi omillar nimalardan iborat?

- Maktab xodimlari va oilalar o'rtasidagi aloqani o'rnatishda qaysi jihatlar muhim hisoblanadi?

Ushbu savollar, oila va maktab o'rtasidagi mukammallikni oshirish va talabalarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar orqali tushunishga yordam beradi. Tadqiqotlar, oilalarning ta'limda ishtirokini qo'llab-quvvatlovchi omillarni aniqlash va oilalar bilan maktab xodimlari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni belgilashga imkon beradi. Joyce Epstein va uning hamkasblari Jon Hopkins Universitetidagi Oilalar, Maktablar va Jamiyat Ahamiyati Markazida ota-onalar ishtirokini tushunish uchun foydali to'rtburchak (framework) ishlab chiqdilar. Ular ota-onalar ishtirokini olti turga ajratadilar [4].

- Ota-onalar bolalarining xulq-atvorini va ta'lim olishdagi o'sishlarini qo'llab-quvvatlash.

- Maktab va oilalar o'rtasida muntazam va ochiq muloqot o'rnatish, bolalarning ta'limiy dasturlari va natijalari haqida ma'lumot almashish.

- Ota-onalar maktab hayotida faol ishtirok etib, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va maktab faoliyatlariga qatnashish.

- Ota-onalar bolalarini uyda o'rganishga rag'batlantirish, ular bilan birga ta'limga oid faoliyatlar olib borish.

- Ota-onalar maktabdagi qaror qabul qilish jarayonlariga ishtirok etishi, masalalarni hal qilishda o'z fikrlarini bildirish.

- Ota-onalar va maktab o'rtasida, shuningdek, mahalliy organlar bilan o'zaro aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish. Ushbu yondashuv, ota-onalar ishtirokining har xil ko'rinishlarini aniq tushunishda va o'rganishda yordam beradi, shuningdek, ota-onalar va maktablar o'rtasida qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni kuchaytiradi.

Tarbiya jarayonida:

- Qiziqishlar, masalalar va maktabdagi o'qishlar haqida muhokama qilish.

- Birgalikda vaqt o'tkazish (do'konga borish, ta'vil, kinolar, ovqatlar).

- Xulq-atvorni nazorat qilish.

- Talabani qaysi kurslarni o'tayotganini bilish.

- Akademik ishlarni nazorat qilish.
- Talabning ta'limi haqida kutganlarini ifoda etish.
- Televideniye ko'rishni cheklash.
- Vaqtni va xulq-atvorni nazorat qilish.
- Ota-onalar tomonidan akademik natijalar haqida tashabbuskor bog'lanishlar.
- Maktabdan talabning akademik dasturi (kurslar, joylashuv) haqida tashabbuskor bog'lanishlar.

Ta'lim muassasasi bilan aloqa jarayonida:

- Maktabdan akademik natijalar haqida tashabbuskor bog'lanishlar.
- Ota-onalar tomonidan talabning akademik dasturi haqida tashabbuskor bog'lanishlar.

- Ota-onalar va maktab o'rtasida oliy ta'lim rejalari bo'yicha bog'lanishlar.
- Maktabda ko'ngilli bo'lish va mablag' yig'ish.
- Maktabdan tashqarida akademik darslar.
- Musiqa yoki raqs darslari.
- Maktab va kelajak rejalari haqida muhokamalar.
- Maktabda ko'ngilli bo'lish va mablag' yig'ish:
- Jamiyat ta'lim resurslaridan (masalan, muzeylarga tashrif) foydalanish.
- Jamiyat guruhlarida (skautlar, sport) ishtirok etish.

Maktabda ko'ngilli bo'lish va maktab tadbirlarida ishtirok etish jarayonida:

- Kollejga tayyorgarlik ko'rish.
- O'rta maktabni tamomlashni rag'batlantirish.
- Oliy ta'lim haqida ma'lumot olish.
- Shaxsiy ta'lim xarajatlarini qabul qilish.

Ota-onalar, masalan, kichik yoshdagi bolalarga uy vazifalarida yordam berish yoki maktabga tayyorgarlikda faol qatnashish orqali ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. O'rta yoshdagi bolalar uchun ota-onalar kelajakda qanday kasblar tanlashlari borasida ko'rsatmalar berish orqali ularga o'z imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Yoshlar o'qishga tayyorlanayotgan vaqtda, ota-onalar ularga sport va ijodiy tadbirlarda ishtirok etishlariga rag'batlantirib, o'z-o'zini qadrlash va o'z ustida ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu esa, migrant bolalarning mintaqaviy qadriyatlar bilan bog'liq bo'lib, ular uchun ta'lim va o'rganish jarayonida ijobiy muhit yaratadi.

Differentsiallashtirilgan ta'lim — har bir bolaning bilimi va qobiliyatini inobatga olgan holda, individual yondashuv asosida ta'lim berish. Differentsiallashtirilgan ta'limning amalga oshirilish usullari: Boshlang'ich diagnostika o'tkazish ya'ni o'quv yili boshida har bir migrant o'quvchining bilim darajasi, til bilimi, qobiliyatlari va ijtimoiy holatini aniqlash uchun diagnostik baholash o'tkaziladi. Bu jarayon orqali o'qituvchi individual yondashuvni shakllantirishi mumkin [5]. Individual o'quv rejalari orqali o'qituvchi tomonidan har bir migrant o'quvchi uchun alohida o'quv rejasi ishlab chiqiladi. Bu rejada uning qaysi sohalarida yordamga muhtojligi, til o'rganish darajasi va shaxsiy qiziqishlari hisobga olinadi. Individual o'quv rejalari orqali maqsadlar bosqichma-bosqich belgilab boriladi.

Kichik guruhli va juftlikdagi faoliyatlar O'quvchilar o'rganish jarayonida tengdoshlari bilan juftlikda yoki kichik guruhlarda ishlaydi. Bu metod migrant o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Baholashda moslashuvchanlik Migrant o'quvchilarni baholashda alternativ shakllar qo'llaniladi: og'zaki javoblar, amaliy topshiriqlar, portfoliolar va loyihaviy ishlar. Bu ularning real salohiyatini aniqlashga yordam beradi. Ota-onalar bilan doimiy aloqa O'quv jarayoni doirasida migrant oilalar bilan aloqa o'rnatilib, ularning fikr va mulohazalari hisobga olinadi. Ota-onalar farzandlari o'qishidagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib borishadi.

Madaniy integratsiya loyihalari – bu ta'lim muassasalarida turli millat, madaniyat va din vakillari bo'lgan o'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik va madaniyatlararo tushunishni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatlar tizimidir [6]. Bunday loyihalar orqali migrant o'quvchilarning o'z milliy identitetini saqlab qolishi bilan birga, mahalliy madaniyatga moslashuvi ham qulay kechadi. Milliy bayramlar, madaniy kechalar, xalq hunarmandchiligi ko'rgazmalari, milliy taomlar festivali, madaniyatlar haftaligi kabi tadbirlar, bolalarda boshqa xalqlar urf-odatlarini va qadriyatlariga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday tadbirlar nafaqat bilim doirasini kengaytiradi, balki bolalar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi, stereotiplar va cheklovlarni bartaraf etishga yordam beradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, madaniy xilma-xillikni qadrlashga asoslangan dars va tashkiliy faoliyatlar o'quvchilarning o'zaro ijobiy munosabatlarini rivojlantiradi va sinfdagi ijtimoiy inklyuziv muhitni mustahkamlaydi [7]. Madaniy integratsiya jarayonida, o'qituvchilar vositasida har bir o'quvchining kelib chiqishiga hurmat bilan qaraladi, ularning madaniy merosi sinf madaniyatining bir qismiga aylantiriladi. Bu esa, migrant bolalarning o'zini qadrlangan shaxs sifatida his qilishiga va maktab muhitida ijtimoiy-emosional moslashuvini tezlashtirishga yordam beradi.

Psixologik qo'llab-quvvatlash: Migrant bolalarni yangi muhitga moslashtirishdagi muhim omil. Migrant bolalar yangi maktab muhitiga ko'nikish jarayonida ko'plab psixologik sinovlarga duch keladilar. Ular uchun til to'siqlari, madaniy farqlar, ijtimoiy ajralish va xavfsizlik hissining yetishmasligi kabi omillar kuchli stress, xavotir yoki moslashuv muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, maktab psixologlarining roli nihoyatda muhim sanaladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash — bu migrant o'quvchilarga ijtimoiy-emosional moslashuvda yordam berish, ularning o'zini qadrlash hissini rivojlantirish, xavotir va stress holatlarini yengillashtirishga qaratilgan tizimli ishlar majmuasidir. Bu jarayonda quyidagi usullar samarali hisoblanadi: 1) Moslashtiruvchi suhbatlar va psixodiagnostika orqali bolaning ruhiy holatini aniqlash; 2) Guruhli va individual psixokorreksion mashg'ulotlar tashkil qilish; 3) O'zaro munosabatlarni mustahkamlash uchun emosional intellekt va empatiya rivojlantiruvchi o'yinlar va treninglar o'tkazish; 4) Ota-onalar bilan maslahatlashuvlar va ularni psixologik jihatdan xabardor qilish orqali bolani qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik yordam olgan migrant o'quvchilarda maktabga bog'lanish darajasi oshadi, o'zini ijtimoiy foydali his qilish holatlari kuchayadi va akademik muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ortadi [8]. Psixologik qo'llab-quvvatlash nafaqat

bolalarning psixik holatini normallashtiradi, balki butun sinfda sog'lom va inklyuziv muhitni yaratishga xizmat qiladi. Shu sababli, har bir maktabda migrant bolalar ehtiyojlariga moslashtirilgan psixologik xizmatlar tizimi yo'lga qo'yilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik integratsiya faqatgina ta'lim sifatini yaxshilash vositasi emas, balki jamiyatdagi barqarorlik va madaniy ko'p qirrali muhitni ta'minlashda muhim omildir. Migrant bolalarni maktab muhitiga moslashtirish — pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, unda ma'rifat, ma'naviyat va individual yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etadi. Pedagogika fani ana shu jihatlari bilan insonni ma'naviy barkamollikka yetaklaydigan yo'l boshchi bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdulmajid A.Hardan. Language Learning Strategies: A General Overview Procedia - Social and Behavioral Sciences 106. December 2013. CC BY-NC-ND 3.0
2. Mamuna Ghani Language Learning Strategies Employed by L2 Learners January 2003
3. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement. National Center for Family & Community Connections with Schools.
4. O'ktamova Gulchehra Azimovna, Quva Abu Ali ibn Sino nomidagi, Jamoat sanoat texnikumi. (2023). Ta'limni differentsiallashtirish va trening mashg'ulotlarini tashkil etish mahorati. Xalqaro o'qituvchilar konferentsiyasi materiallari , 2 (1), 287–291.
5. R.U Abdulazizova Zamonaviy ta'lim samaradorlik omili sifatida. «Ta'lim tizimida innovatsiya, integratsiya va yangi texnologiyalar» VI Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2021 yil. B-198
6. Carol Tomlinson "The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, 2nd Edition" 2014
7. OECD, 2019 (<https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>)
8. (Nieto, 2010 (<https://www.routledge.com/Affirming-Diversity-The-Sociopolitical-Context-of-Multicultural-Education/Nieto-Bode/p/book/9780134047232>)).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **B.Z.Eshonjonov**, tadqiqotchi [Б.З.Эшонжонов, исследователь,], [B.Z.Eshonjonov researcher,]; manzil: O'zbekiston Guliston shahri, 4-mavze, [адрес: Узбекистан г. Гулистан, 4 мавзе], [address: Uzbekistan, Gulistan, 4 mavze]